

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TOSHKENT KIMYO XALQARO UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI

*Jo'raboyeva Nigora Islom qizi*¹

¹Farzand tarbiyasida ota -ona vazifalari

Annotatsiya: Mazkur maqola ota -onalar farzandiga to'g'ri tarbiya berishlari va ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishlari kerakligi haqida. Hozirgi ayni damda ota -onalarimiz farzandiga bo'lgan etiborni anchagina suslashtirib qoyishgan .

Ularga hurmat qilishni bir -biriga Mehribon bo'lishni o'rgatish o'rniga ularni ustozlaridan himoya qilish ustozlarni be hurmat qilishni ochiqcha bo'lmasada harakatlari bilan o'rnak bo'lishmoqda. Bolaga to'g'ri tarbiya berish va ularni kelajagini o'ylash biz ota -onalar qo'lida.

Kalit so'zlar: OTA -ona tarbiyasi, bolada hurmatni oshirish , o'qituvchisiga bo'lgan hurmatni o'rgatish, ko'proq Kitob o'qish.

Farzand tarbiyasida ota -ona vazifalari

Har bir oqil ota onadan yetuk farzand dunyoga keladi. Shu bois ota –onalarimiz. Farzand tarbiyasiga juda katta etibor berishlari lozim . Oila tarbiyaning birinchi maskani hisoblanadi, farzand tarbiyasi ijtimoiy tarbiya bilan uzviy aloqada bo'lsagina natijaga erishiladi.

Ota -ona farzandining bilimiga ,tarbiyasiga etibor qaratsa shunchalik ilimga chanqoq yetuk bolalar yetishib chiqadi. Farzand tarbiyasini qachondan boshlash kerak degan savolga ko'plab olimlarimiz turlicha javob berishgan . Xususan abu ali ibn sino bola tarbiyasi bilan uning tug'ilishidan avval yani ona qornidan boshlab shug'illanish lozim deb javob berganlar.

Xalqimizda tarbiyaviy maqollar xalq og'zaki ijodlari bekorga talqin qilinib aytib kelinmagan . Kelajagimiz bo'lmish farzandlarimizga yaxshi tarbiya bermasak , kelajak poydevorini mustahkam qilmasak halokatga yuz tutishimiz mumkin bu narsani eng avvalo ota onalarimiz yaxshilab o'ylab ko'rishlari lozim . Taniqli o'zbek pedagogi Aabdulla avloniy aytganlaridek `` tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot , yo-najot yo-halokat, yo-saodat yo- falokat masalasidir., deya bejiz aytmmagan .

Hozirgi davrga kelib ota onalar farzandlariga bilimiga tarbiyasiga sust

Yondoshayaptilar. Barcha ota onalar ham emas ayrim qo'shtirmoq ostidagi ota-onalarimiz barcha masuliyatni ustozlar zimmasiga yuklab yana ulardan kamchilik ham axtarib qo'yishadi. Maktab bog'chada ta'lim berishadi bilim beradi lekin ustozlarimiz tarbiyani ham qo'shib ta'limdan ajratmagan holda tarbiya berib ketishadi. Ustoz bilan ota onalar birgalikda bamaslahat ish olib borsa kelajakda yetuk bilimli tarbiyali farzand yetishib chiqadi.

Mashoyiqlarning aytishlaricha,, har bir millatning saodati, davlatning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdir,, deb bejizga aytilmagan.

Millatimizni ravnaqi, yurtimiz kelajagi o'sib kelayotgan yoshlar qo'lidadir.

Hozirgi paytga kelib nima uchun o'quvchilar ustozlarini hurmat qilishmay qoydi

chunki oilada muhit boshqacha tarbiya yaxshi berilmagan , farzandi qilgan har Qanday ishni bazi ota onalar maqullab qo'llab quvvatlab bolani bu qilgan hurmatsizligi tog'ri ekanligini bildiradigan sharoitlar qilib berayapti ota onalar farzandlarini bu yo'ldan qaytarish o'rniga ustoziga borib janjallar qilayaptilar bolani ko'z oldida ota ona shunaqa tarbiya kormagan shallaqi bo'lgandan keyin, farzand qayoqqa borsin . Ustoz otangday ulug` deb bekorga aytilmaydi ustozlarimiz bilim tarbiya berib harflarni tanitadigan eng ulug` zotlardan biriku , ota ona ustoz

kim ekanligini u insonlarni hurmat qilishni o'rgatishlari lozim , axir o'zlari ham ustoz o'qituvchilardan ta'lim tarbiya olishganku nahotki eslaridan chiqgan . Ota-ona qanchalik bolasiga yomonlikni ravo kormaganiday ustozlarimiz ham o'quvchilariga hech yomonlikni ravo ko'rmaydilar aksincha yutuqlaridan xursand bo'lishadi.

Ota ona farzand tarbiyasida qanchalik og'ir bosiqlik bilan yondoshsa farzandiga dunyoviy axloqiy , ma'naviy katta kichikni hurmat qilish kabilarni tushuntirib borsalar oqil farzand bo'ladi. • o'git -nasihat qilish , ibrat-o'rnak ko'rsatish , rag'batlantirish va qoralash metodlarni xalqimiz asrlar davomida qo'llab kelgan uning quyidagi ijobiy

Taraflari ; -tushuntirish ;

-o'rgatish , mashq qildirish ;

Kun tartibini rejalashtirish

Yaxshi xislat va ishlarga undash

Istak bildirish

Maqtash

Olqish aytish

Duo qilish

Alqash

Tasalli berish

Mukofotlash, taqdirlash.

Foroboy inson kamolotida ta'lim tarbiyaning muhimligini takidlab; munosib inson bo'lish uchun insonda ikki xil imkoniyat ; ta'lim va tarbiya olish imkoniyati bor . Ta'lim olish orqali nazariy kamolotga erishiladi, tarbiya esa kishilar bilan muloqotda axloqiy qadr qimmatni va amaliy faoliyatni yaratishga olib boradigan yo'ldir deydi... abu ali ibn sino oila tarbiyasida ota- onaning o'rniga alohida

to`xtalib `` bola tug`ilgach avvalo , ota unga yaxshi nom qo`yishi , so`ng uni yaxshilab tarbiya qilishi kerak.. Agar oilada tarbiyaning yaxshi usullaridan foydalanilsa, oila baxtli bo`ladi, degan fikrni ilgari surgan. Inson yaralibtki o`zining oilasida tarbiyalanadi. Onalar farzand tarbiyasida hamisha oilada muhim o`rin tutganlar. Farzand tug`ilgandan keyin ham otasi ish yoki boshqa sabablar bilan ko`p vaqt uyda bo`lmaydi , tarbiyaga doir zarur o`gitlar ko`rsatmalar bergan holda , asosiy ishi moddiy taminot bo`lib qolaveradi . Illo ona ilmi soliha bo`lsa farzandi kelajakda buyuk inson bo`lib yetishishi uchun astoydil harakat qiladi. Agar nega farzand tarbiyasi faqat menining zimmamda bo`lar ekan deb u ham tarbiya bilan shug`illanmasa , nafaqat bir bolani balki butun boshli millatning kelajagini barbod qiladi .

ulug`larimiz hayotiga nazar soladigan bo`lsak ularning onalari hatto otalari vafot etsalar ham moddiy ta`minotni ham o`z zimmalariga olib oilasini boshqarib ham farzand tarbiyasi bilan ham oilani taminlash bilan ham shugillanishgan. Yillar davomida chekilgan zaxmat natijasida imom ahmad , imom buxoriy , kabi buyuk insonlar yetishgan .

Abdurauf fitrat `` rahbari najot,, asarida shunday yozgan edi, `` suv qaysi rangdagi idishda bo`lsa , o`sha rangda tovlangani kabi bolalar ham shunday muhitda bo`lsa lar , o`sha muhitning har qanday odat va axloqini qabul Qiladilar; deganlar. Qush uyasida korganini qiladi . Deganlari ham bejizga emas , bola uyida ko`rganini qiladi. Ota -ona qanaqa muomala qilishsa farzand ham huddi o`shanday gapirishga o`rganadi . Agar bilimli tarbiyali oila farzandgi bo`ladigan bo`lsayu ko`chadagi maktabdagi o`rtoqlari beodob , axloqsiz har nimani gap deb gapiradigan bo`lsa bola ulardan ham tasnif oladi va uning ham tarbiyasi hulqi buziladi . Shuni aytishimiz mumkinki bola tarbiyasi ko`chadagi do`stlariga ham bog`liq ; `` sen menga do`stingni kimligini ayt men sening kimligingni aytaman ,, deyilgan ibora ham bejizga aytilmagan . Biz ota onalar pedagoglar shunday yetuk ilm fanga chanqoq bilimli intiluvchan , tashqi tomondan keladigan yod g`oyalarga yengilmaydigan farzand tarbiyalashimiz kerakki , bunday ma`naviy yetuk , bilimli yuksak g`oyalarga ega milliy qadriyatlarimizni biladigan farzandi bor yurt hech qachon kam bo`lmagay va hech qachon hech kimga yengilmagay.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. abdulla avloniy `` turkiy guliston ,,
2. abdurauf fitrat `` rahbari najot,,
3. Nishonova .s.
4. Sharq uyg`onish davri pedagogik fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi.